

Ільків Д. В., Іванюк В. Б., Цеберський Р. О.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ
ЕКОНОМІСТІВ**

**THE PROGRAM OF RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL FEATURES
OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL REFLECTION OF
FUTURE ECONOMISTS**

The study is devoted to the actual problem of researching the phenomenon of professional reflection of the future economist and the psychological justification of its effective development in the process of educational activity. It is assumed that the level of development of the professional reflection of the future economist is determined by the need-motivational orientation of the individual, empathy, personal and intellectual reflection, the cognitive style of the individual, as well as the system of professionalization of student economists.

Keywords: *professional reflection, future economist, psychological features, development, structure.*

Практика управлінської діяльності висуває жорсткі вимоги до економіста, його інтелекту, мислення, комунікативних навичок, творчого потенціалу в розв'язанні професійних завдань. Особливості сучасного суспільного життя потребують наявності компетентних фахівців з високим рівнем розвитку особистісної та мисленнєвої культури управлінської діяльності. У новітніх психологічних дослідженнях проблема професійного становлення знаходить своє розв'язання шляхом виявлення передумов розвитку особистості професіонала, виокремлення об'єктивних і суб'єктивних чинників досягнення вершин професіоналізму, актуалізації ролі спілкування та рефлексії у розв'язанні проблем оптимізації спільної взаємодії (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, А. О. Деркач, Л. М. Карамушка, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, П. А. М'ясоїд, Л. Е. Орбан-Лембрик, Н. І. Пов'якель, М. В. Савчин, В. А. Семиченко, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелева, Ю. М. Швалб та ін.).

Питання формування особистості майбутніх фахівців висвітлюються в працях присвячених розкриттю концептуальних положень вузівської підготовки спеціаліста (М. Ю. Варбан, Л. С. Возняк, Л. В. Кондрашова, М. Н. Корнев, С. Д. Максименко, М. І. Пірен, В. Т. Циба, Г. Й. Юркевич та ін.), прогнозуванню професійної діяльності випускника вишу (Л. П. Овсянецька, І. Д. Пасічник, Н. І. Пов'якель, С. В. Терещук, Ю. Л. Трофімов та ін.), місце і ролі керівника в управлінському процесі (В. П. Казміренко, Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, О. Ю. Кошенець, Г. В. Ложкін, Л. Е. Орбан-Лембрик, І. М. Семенов, В. В. Третяченко,

В. М. Шепель та ін.). У численних працях (Г. Я. Буш, М. С. Каган, З. С. Карпенко, О. М. Коропецька, М. Н. Корнєв, Н. О. Михальчук, В. П. Москалець, Р. В. Павелків, М. В. Савчин, В. А. Семиченко, Т. М. Титаренко, А. І. Хараш, Т. К. Чмут, Я. Яноушек, В. М. Ямницький та ін.) по-різному розуміють роль і місце професійної рефлексії у становленні і розвитку особистості економіста.

У науковій літературі докладно розроблені питання професійної підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема створено психологічні моделі процесу професіоналізації, виокремлено складові управлінської діяльності економіста, з'ясовано чинники та умови ефективного економічного управління, упорядковано діагностичний інструментарій дослідження психологічних якостей, що необхідні фахівцю.

Однак, якщо проблема професійної підготовки майбутніх спеціалістів- економістів успішно розробляється в українській психології (Г. О. Балл, Н. Р. Віток, Л. М. Карамушка, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. А. Семиченко), то питання становлення рефлексії як чинника успішності професійної діяльності майбутніх економістів вивчене недостатньо. Значної уваги потребує теоретичне та експериментальне дослідження розвитку професійної рефлексії на різних етапах вузівської підготовки економістів. Поза увагою дослідників залишається проблема виокремлення психологічних характеристик професійної рефлексії, що сприяють успішності підготовки майбутніх економістів, взаємозв'язку професійної рефлексії з особистісною та інтелектуальною рефлексією, шляхи актуалізації рефлексивних механізмів особистості на етапі професійної підготовки майбутніх економістів.

Недостатня розробленість наукової проблеми та її актуальність на сучасному етапі розвитку суспільства і зумовили вибір теми дослідження та рівень його актуальності.

Об'єктом дослідження виступає професійна рефлексія майбутнього економіста. Предметом дослідження є особливості та умови становлення професійної рефлексії економістів.

Мета дослідження полягає в психологічному обґрунтуванні ефективного формування професійної рефлексії у майбутніх економістів.

Гіпотеза дослідження містить припущення про те, що рівень розвитку професійної рефлексії майбутнього менеджера обумовлений потребово-мотиваційною спрямованістю особистості, емпатією, особистісною та інтелектуальною рефлексією, когнітивною складністю особистості, а також системою професіоналізації студентів. Крім того, актуалізація професійної рефлексії майбутніх економістів може бути детермінована як індивідуальними властивостями студентів, так і стимулюванням викладачем розвитку когнітивної складності особистості,

що досягається через організацію тренінгової роботи та проведення зі студентами спеціально розроблених ділових ігор.

Відповідно до мети, об'єкту, предмету та гіпотези дослідження було визначено такі завдання:

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз підходів до процесу формування професійної рефлексії у майбутніх економістів.

2. Емпірично виявити показники сформованості професійної рефлексії у економістів та обґрунтували критерії даного процесу.

3. Розробити та апробувати програму формування професійної рефлексії у майбутніх економістів.

4. Експериментально визначити сукупність умов та чинників ефективного розвитку професійної рефлексії майбутніх економістів.

Теоретико-методологічну основу дослідження утворюють основні положення психології: розвитку (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Г. С. Костюк); системності (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); загальні положення теорії управління (А. В. Карпов, Л. М. Карамушка, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, Ю. М. Швалб); основні принципи гуманістичної організації міжособистісної взаємодії в педагогічному процесі вищої школи (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, Р. В. Павелків, М. В. Савчин); теоретико-прикладні основи формування професійної рефлексії майбутнього спеціаліста (М. Ю. Варбан, Н. І. Пов'якель, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, В. А. Семиченко, О. Б. Старовойтенко, Н. В. Чепелева, Т. М. Яблонська).

Для розв'язання поставлених в дослідженні завдань планується використання комплексу теоретичних та експериментальних методів: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, філософської та методичної літератури з проблеми, узагальнення, систематизація; констатувальний і формувальний психолого-педагогічний експеримент, бесіда, спостереження, анкетування, метод експертних оцінок, рангування, контент-аналіз, статистичні методи обробки даних (факторний, кореляційний та кластерний аналіз) із подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням.

Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягає в тому, що планується подальший концептуальний розвиток проблема експериментального дослідження психологічних особливостей розвитку професійної рефлексії у студентів економічних спеціальностей; проаналізовано та уточнено поняття професійної рефлексії менеджерів-економістів; вперше розроблено програму формування професійної рефлексії у майбутнього економіста; передбачається визначення критеріїв сформованості професійної рефлексії у студентів економічних спеціальностей; розкрито зміст психологічного механізму формування професійної рефлексії майбутніх економістів; виокремлено психологічні чинники ефективного розвитку професійної рефлексії студентів.

Практична значущість дослідження визначається перспективою створення авторської програми розвитку професійної рефлексії майбутніх економістів, яка відображає зміст та особливості етапів процесу формування професійної рефлексії студентів; зrealізовано систему корекційно-розвивальних занять, метою яких є стимулювання процесу розвитку професійної рефлексії майбутніх економістів. Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів під час читання лекцій і проведення практичних занять із курсів «Психологія управління», «Конфліктологія» тощо.